

СВОЙСТВА ЗАМКНУТОСТИ КЛАССА КС-ЯЗЫКОВ

Ибрагимов Улугбек Мурадллоевич

Бухарский инженерно-технологический институт, доцент

Имомов Бекзод марат ўгли

Бухарский инженерно-технологический институт, стажер-перподаватель

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10069299>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2023

Accepted: 30th October 2023

Online: 31th October 2023

KEY WORDS

Контекстно-свободные языки, цепочка языка, гомоморфизм, грамматика, терминалы.

ABSTRACT

Свойства замкнутости часто помогает доказать, что некоторые языки не контекстно-свободны; кроме того, они интересны и с теоретической точки зрения. В этой статье мы приведем несколько основных свойств замкнутости класса КС-языков.

Пусть K -класс языков и язык $L \subseteq \Sigma^*$ принадлежит K . Допустим, что $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ и языки L_{a_1}, \dots, L_{a_n} принадлежат K . Класс K замкнут относительно подстановки, если для любого набора языков $L, L_{a_1}, \dots, L_{a_n}$ язык

$$L' = \{x_1 \dots x_k \mid a_{j_1} \dots a_{j_k} \in L_{a_{j_1}}, \dots, x_k \in L_{a_{j_k}}\}$$

принадлежит K .

Рассмотрим пример: Пусть $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$, $L_0 = \{a\}$ и $L_1 = \{b^m c^m \mid m \geq 1\}$. Тогда результатом подстановки языков L_0 и L_1 будет язык

$$L^1 = \{a^n b^{m_1} c^{m_1} b^{m_2} c^{m_2} \dots b^{m_n} c^{m_n} \mid n \geq 1, m_i \geq 1\}$$

Класс КС-языков замкнут относительно подстановки. Пусть $L \in \Sigma^*$ КС-язык и $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Пусть $L_a \in \Sigma_a^*$ - КС-язык для каждого $a \in \Sigma$ и L' - результат подстановки языков L_a вместо a в цепочке языка L . Пусть $G = (N, \Sigma, P, S)$ - КС-грамматика языка L и $G_a = (N_a, \Sigma_a, P_a, a')$ КС-грамматика языка L_a . Предполагаем, что N и все N_a попарно не пересекаются. Возьмем $G' = (N', \Sigma', P', S)$, где

(1) $N' = \bigcup_{a \in \Sigma} N_a \cup N$;

(2) $\Sigma' = \bigcup_{a \in \Sigma} \Sigma_a$

(3) пусть h -гомоморфизм, определенный на $N \cup \Sigma$ и такой, что $h(A) = A$ для всех $A \in N$ и $h(a) = a'$ для $a \in \Sigma$; положим $P' = \{A \rightarrow h(a) \mid A \rightarrow a \in P\} \cup \bigcup_{a \in \Sigma} P_a$

Итак, P' состоит из правил всех грамматик G_a и правил грамматики G , в которых все терминалы сделаны нетерминалами со штрихами. Пусть $a_{j_1} \dots a_{j_k} \in L$ и $x_i \in L_{a_{j_i}}$ для $1 \leq i \leq k$. Тогда

$$S \Rightarrow G' a'_{j_1} \dots a'_{j_k} \Rightarrow G' x_1 a'_{j_2} \dots a'_{j_k} \Rightarrow G' \dots \Rightarrow G' x_1 \dots x_k.$$

Следовательно, $L' \subseteq L(G')$

Допустим, что $\omega \in L(G')$, и рассмотрим дерево вывода T цепочки ω . Так как N и N_a не пересекаются, каждый лист с меткой, отличной от e , имеет по крайней мере одного предка, помеченного a^i , где $a \in \Sigma$. Если удалить из T каждую вершину, у которой есть предок, отличный от нее и помеченный a^i для $a \in \Sigma$, то получим дерево вывода T' с кропой $a'_{j_1} \dots a'_{j_k}$, где $a'_{j_1} \dots a'_{j_k} \in L$. Если x_i -крона поддерева дерева T , над которыми доминирует i -й лист дерева T' , то $\omega = x_1 \dots x_k$ и $x_i \in L_{a_{j_i}}$. Таким образом, $L(G') \subseteq L'(G)$.

Класс КС-языков замкнут относительно (1) объединения, (2) конкатенации, (3) итерации, (4) позитивной итерации и (5) гомоморфизма.

Доказательство. Пусть L_a и L_b -КС-языки.

(1) Подставим L_a вместо a и L_b вместо b в КС-язык $\{a, b\}$.

(2) Подставим L_a вместо a и L_b вместо b в $\{a b\}$.

(3) Подставим L_a вместо a в a^* .

(4) Подставим L_a вместо a в a^+ .

(5) Для гомоморфизма h возьмем $L_a = \{h(a)\}$ и, подставив L_a вместо a в L , получим $h(L)$.

Класс КС-языков замкнут относительно пересечения с регулярными множествами.

Нетрудно показать, что МП-автомат P и параллельно работающий конечный автомат A можно моделировать подходящим МП-автоматом P' . Этот составной МП-автомат P' прямо моделирует P и изменяет состояние автомата A каждый раз, когда P делает не e -такт. P' допускает цепочку тогда и только тогда, когда ее допускает P и A находится при этом в заключительном состоянии.

В отличие от регулярных множеств КС-языки не образуют булеву алгебру множеств.

Существует много операций, относительно которых замкнут класс КС-языков.

Пример 1. $L = \{\omega\omega \mid \omega \in \{a, b\}^+\}$ не КС-язык. Допустим, что это не так. Тогда по теореме 2.26 язык $L' = L \cap a^+ b^+ a^+ b^+ = \{a^m b^n a^m b^n \mid m, n \geq 1\}$ контекстно-свободен. Но в упр. 2.6.3 (д) утверждается, что L' не КС-язык.

Пример 2. $L = \{\omega\omega \mid \omega \in \{c, f\}^+\}$ не КС-язык. Пусть h -такой гомоморфизм, что $h(c)=a$ и $h(f) = b$. Тогда $h(L) = \{\omega\omega \mid \omega \in \{a, b\}^+\}$ не КС-язык (см. предыдущий пример). Так как класс КС-языков замкнут относительно гомоморфизмов, то L не КС-язык.

Пример 3. Алгол не является КС-языком. Рассмотрим следующий класс программ Алгола:

$$L = \{\mathbf{begin\ integer\ } \omega; \omega := 1; \mathbf{end} \mid \omega \in \{c, f\}^+\}$$

Пусть L_A -множество всех правильных программ Алгола и R -регулярное множество, обозначаемое регулярным выражением

$$\mathbf{begin\ integer\ } (c+f)^+; (c+f)^+ := 1; \mathbf{end}$$

Тогда $L = L_A \cap R$. Наконец, пусть h -такой гомоморфизм, что $h(c)=c$, $h(f)=f$ и $h(X)=e$ в остальных случаях. Тогда $h(L) = \{\omega\omega \mid \omega \in \{c, f\}^+\}$

Следовательно, если L_A -КС-язык, то $h(L_A \cap R)$ -тоже КС-язык. Однако мы знаем, что язык $h(L_A \cap R)$ не контекстно-свободен, и поэтому заключаем, что множество L_A всех правильных программ Алгола не является КС-языком.

Пример 4. показывает, что язык программирования, требующий описания идентификаторов, длина которых может быть произвольно большой, не контекстно-

свободен. Однако в компиляторе идентификаторы обычно обрабатываются лексическим анализатором и свертываются в лексемы прежде, чем достигают синтаксического анализатора. Поэтому язык, который должен распознаваться синтаксическим анализатором, обычно можно считать контекстно-свободным.

В Алголе и многих других языках встречаются и другие явления, характерные для не контекстно-свободных языков. Например, каждая процедура имеет одно и то же число аргументов в каждом месте, где она упоминается. Поэтому можно показать, что подаваемый на вход синтаксического анализатора язык не контекстно-свободен, отобразив множество программ с тремя вызовами одной и той же процедуры на не контекстно-свободный язык $\{0^n|0^n|0^n|n \geq 0$. Обычно, однако, для проверки того, что число аргументов процедуры не противоречит ее определению, используется некоего процесс, не входящий в собственно синтаксический анализ.

Рассмотрим проблему принадлежности для КС-грамматик. Нам надо найти алгоритм, который по данной КС-грамматике $G=(N, \Sigma, P, S)$ и цепочке $\omega \in \Sigma^*$ выясняет, принадлежит ли ω языку $L(G)$. Получение эффективного алгоритма, решающего эту проблему. С чисто теоретической точки зрения можно сразу сказать, что проблема принадлежности для КС-грамматик разрешима: с помощью преобразований, всегда можно превратить G в эквивалентную приведенную КС-грамматику G' , а приведенные КС-грамматики (без учета пустой цепочки) контекстно-зависимы, так что можно применить общий грубый алгоритм, решающий проблему принадлежности.

Рассмотрим проблему эквивалентности для КС-грамматик. К сожалению, эта проблема неразрешима. Мы докажем, что не существует алгоритма, который по двум данным КС-грамматикам G_1 и G_2 мог бы определить, совпадают ли языки $L(G_1)$ и $L(G_2)$. На самом деле будет доказано, что не существует даже алгоритма, который по КС-грамматике G_1 и праволинейной грамматике G_2 выяснял бы, выполняется ли равенство $L(G_1) = L(G_2)$. Как и для большинства других неразрешимых проблем, мы покажем, что если бы проблема эквивалентности для КС-грамматик была разрешима, то была бы разрешима и проблема соответствий Поста. По частному случаю проблемы соответствий мы будем строить два естественно связанных с ним КС-языка.

Пусть $C = (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ – частный случай проблемы соответствий над алфавитом Σ и $I = \{1, 2, \dots, n\}, I \cap \Sigma = \emptyset$. Положим $L_C = \{x_{i_1}x_{i_2}\dots x_{i_m}i_m i_{m-1}\dots i_1 | i_1, \dots, i_m \in I, m \geq 1\}$ и $M_C = \{y_{i_1}y_{i_2}\dots y_{i_m}i_m i_{m-1}\dots i_1 | i_1, \dots, i_m \in I, m \geq 1\}$

Пусть $C = (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ – частный случай проблемы соответствий над алфавитом Σ , где $\Sigma \cap \{1, 2, \dots, n\} = \emptyset$. Тогда

- (1) можно найти расширенные ДМП-автоматы, допускающие L_C и M_C ,
- (2) $L_C \cap M_C = \emptyset$ тогда и только тогда, когда C не имеет решения.

Легко построить расширенный ДМП-автомат (верхняя часть его магазина расположена справа), который все входные символы, принадлежащие Σ , переносит в магазин, а когда на входе появляются символы из $\{1, 2, \dots, n\}$, он удаляет из магазина x_i , если на входе появилось число i . Если на вершине магазина в этот момент не x_i , то ДМП-автомат останавливается. Кроме того, с помощью управляющего устройства с конечной памятью он проверяет, принадлежит ли входная цепочка множеству $\Sigma^+\{1, \dots, n\}^+$, и допускает ее, если все символы множества Σ удалены из магазина. Таким образом

допускается L_C . Аналогично можно найти расширенный ДМП-автомат, допускающий M_C .

Если язык $L_C \cap M_C$ содержит цепочку $\omega i_m \dots i_1$, где $\omega \in \Sigma^+$, то ясно, что ω - решающая последовательность. Если $x_{i_1} \dots x_{i_m} = y_{i_1} \dots y_{i_m} = \omega$, то $\omega i_m \dots i_1 \in L_C \cap M_C$.

Вернемся к проблеме эквивалентности для КС-грамматик. Нам понадобятся еще два языка, связанные с частным случаем проблемы соответствий.

Пусть $C = (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ – частный случай проблемы соответствий над алфавитом Σ и $I = \{1, \dots, n\}$, причем $\Sigma \cap I = \emptyset$. Положим $Q_C = \{\omega \# \omega^R \mid \omega \in \Sigma^+ I^+\}$, где $\# \notin \Sigma \cup I$ и $P_C = L_C \# M_C^R$.

Пусть C – определенная выше последовательность. Тогда (1) можно найти расширенные ДМП-автоматы, допускающие Q_C и P_C , (2) $Q_C \cap P_C = \emptyset$ тогда и только тогда, когда C не имеет решения.

ДМП-автомат, допускающий Q_C , построить легко. Что касается P_C , то в силу леммы существует ДМП-автомат, скажем M_1 , допускающий L_C . Найти ДМП-автомат M_2 , допускающий M_C^R , не намного труднее; он переносит со входа в магазин символы из I и затем сравнивает их с той частью входной цепочки, которая принадлежит Σ^+ . Поэтому можно построить ДМП-автомат M_3 , моделирующий M_1 , потом проверяющий, есть ли $\#$, и, наконец, моделирующий M_2 .

(2) Если $uv \# \omega x \in Q_C \cap P_C$, где $u, x \in \Sigma^+$ и $v, \omega \in I^+$, то $u = x^R$ и $v = \omega^R$, поскольку $uv \# \omega x \in Q_C$. С другой стороны, u -решающая последовательность, так как $uv \# \omega x \in P_C$. Таким образом, C имеет решение. Обратно, если $x_{i_1} \dots x_{i_m} = y_{i_1} \dots y_{i_m}$, то $x_{i_1} \dots x_{i_m} i_m \dots i_1 \# i_1 \dots i_m x_{i_m}^R \dots x_{i_1}^R \in Q_C \cap P_C$.

Пусть C – определенная выше последовательность. Тогда (1) можно найти КС-грамматику для языка $\overline{Q_C} \cup \overline{P_C}$ (2) $\overline{Q_C} \cup \overline{P_C} = (\Sigma \cup I)^*$ тогда и только тогда, когда C не имеет решения.

В силу замкнутости класса детерминированных КС-языков относительно дополнения (теорема 2.23) можно найти ДМП-автоматы для языков $\overline{Q_C}$ и $\overline{P_C}$. В силу эквивалентности КС-грамматик и МП-автоматов (лемма 2.26) можно найти для этих языков КС-грамматику. В силу замкнутости класса КС-языков относительно объединения можно найти КС-грамматику для $\overline{Q_C} \cup \overline{P_C}$ (2) Непосредственное следствие леммы 2.30(2) и закона де Моргана.

Не существует алгоритма, который для КС-грамматики G_1 и праволинейной грамматики G_2 отвечал бы на вопрос: „ $L(G_1) = L(G_2)$?“.

Если бы такой алгоритм существовал, то можно было бы следующим образом решать проблему соответствий Поста: (1) По данному частному случаю C построить КС-грамматику G_1 , порождающую $\overline{Q_C} \cup \overline{P_C}$ (по лемме 2.31), и праволинейную грамматику G_2 , порождающую регулярное множество $(\Sigma \cup I)^*$, где Σ -алфавит последовательности C , n – ее длина и $I = \{1, \dots, n\}$. Возможно, придется сначала переименовать некоторые символы, но это не повлияет на наличие или отсутствие решения.

(2) С помощью гипотетического алгоритма получить ответ на вопрос: „ $L(G_1) = L(G_2)$?“ По лемме 2.31 (2) это равенство выполняется тогда и только тогда, когда C не имеет решения.

Так как существуют алгоритмы, преобразующие КС-грамматику в эквивалентный МП-автомат и обратно, то из теоремы следует также неразрешимость таких проблем: распознают ли два МП-автомата (или МП автомат конечный автомат) один и тот же язык; распознает ли данный МП-автомат множество, обозначаемое данным регулярным выражением, и т. д.

References:

1. Ало А., Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, технологии и инструменты: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 768 с.
2. Гордеев А. В., Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. - СПб. Питер, 2002. - 734 с.
3. Компанеец Р. И., Мальков Е. В., Филатов Н. Е. Системное программирование. Основы построения трансляторов: Учеб. пособие для высших в средних, учебных заведений. - СПб.: КОРОНА принт, 2000. - 256 с.
4. Шоймардонов, Ж. З. Применение классификаторов машинного обучения при определении качества сигнала в параметрических технологических процессах / Ж. З. Шоймардонов ; науч. рук. У. М. Ибрагимов // Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы XI. Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Витебск, 21 апреля 2023 года : в 2 т. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2023. - Т. 1. - С. 80-81. - Библиогр.: с. 81 (4 назв.).
5. Sh.T. Shukurov, U.M. Ibragimov. Architecture for building the systems of storage and analysis of BIG DATA. "Economics and society" №5(96 2022(www.iupr.ru).
6. Султонова, М., & Ибрагимов, У. (2022). ПРИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(11), 95-103.